

Dr. C. Guillermo Calixto González Labrada

guillermocalixtog@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>

Universidad de Granma. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE), Cuba.

Cómo citar este texto:

González Labrada, G. C. (2026). Conceptualización didáctico-metodológica de la diversidad de conocimientos: grupos multigrado-combinaciones. Ejemplificación. Investigamos. Vol. II. No. 5. Noviembre 2025. Pp. 84-103. URL disponible en: <https://revistainvestigamos.com/ojs/index.php/home/issue/view/4>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20125147>

Recibido: 1 de octubre de 2025.

Aceptado: 30 de octubre de 2025.

Publicado: mayo 2026.

Catalogado por:

CONCEPTUALIZACIÓN DIDÁCTICO-METODOLÓGICA DE LA DIVERSIDAD DE CONOCIMIENTOS: GRUPOS MULTIGRADO-COMBINACIONES. EJEMPLIFICACIÓN

DIDACTIC-METHODOLOGICAL CONCEPTUALIZATION OF THE DIVERSITY OF KNOWLEDGE: MULTIGRADE GROUPS-COMBINATIONS. EXEMPLIFICATION

Guillermo Calixto González Labrada

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Universidad de Granma. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE).
<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>
guillermocalixtog@gmail.com

RESUMEN

La didáctica analítica, creada en el siglo XVII y generalizada en el XIX, constituye un paradigma organizacional para los sistemas educativos nacionales, con aplicaciones plurales y convocatorias interdisciplinarias que sustentan constructos contestatarios sin llegar a variar el núcleo de contenidos y relaciones fundacionales. El proceso epistémico didáctico-metodológico alternativo al encausar la transformación de la diversidad, de rasgo interno subconceptual a categoría incorporada a los sistemas directivos, proporciona una concreción reconceptualizadora que fortifica las características iniciales de la Pedagogía de la diversidad. La metodología, en una lógica multidimensional polirrelacional inexacta, desde una situación concreta de la realidad circundante, con eticidad armoniosa con el entorno. Los resultados son sintetizados en: una caracterización del estado del arte que destaca una confluencia en la pluralidad y heterogeneidad de las diferentes variantes; la tesis de la singularidad filosófica didáctica de la diversidad de conocimientos, vinculante a una reconceptualización del sistema categorial y componentes en la didáctica e implicación en la metodología; la ontoepistemia en la diversidad vinculante a grupos multigrado, y consideraciones didáctico-metodológicas con jerarquía de los grupos multigrado y sus ejemplificaciones. Estos condicionan evidencias de una confluencia de conceptualizaciones, con la didáctica analítica como nodo referencial, sustento de emergencias que direccionan posibilidades transformadoras, para lo que es necesaria la solución de la paradoja metodológica entre la contradicción manifiesta en un proceso científico que incorpora composición y relaciones múltiples, y una reglamentación metodológica detenida en los rasgos disciplinares, analíticos, lineales y el proceso único, a la par de disímiles alternativas en la cotidianeidad didáctico-metodológica.

Palabras clave: reconceptualización, currículo, ontoepistemia, conocimiento diverso, filosofía.

Abstract

Analytical didactics, created in the 17th century and generalized in the 19th, constitutes an organizational paradigm for national education systems, with pluralistic applications and interdisciplinary approaches that support challenging constructs without altering the core content and foundational relationships. The alternative didactic-methodological epistemic process, by channeling the transformation of diversity from an internal, sub-conceptual trait to a category incorporated into management systems, provides a reconceptualizing concretization that strengthens the initial characteristics of the Pedagogy of Diversity. The methodology, in an inexact, multidimensional, polyrelational logic, arises from a concrete situation in the surrounding reality, with ethical harmony with the environment. The results are synthesized in: a characterization of the state of the art

that highlights a confluence in the plurality and heterogeneity of the different variants; The thesis of the philosophical singularity of the diversity of knowledge, linked to a reconceptualization of the categorical system and components in didactics and its implications for methodology; the ontoepistemic aspect of diversity linked to multigrade groups; and didactic-methodological considerations regarding the hierarchy of multigrade groups and their exemplifications. These factors condition evidence of a confluence of conceptualizations, with analytical didactics as a referential node, supporting emerging ideas that direct transformative possibilities. This requires resolving the methodological paradox between the contradiction manifested in a scientific process that incorporates multiple compositions and relationships, and a methodological framework focused on disciplinary, analytical, linear features and a single process, alongside dissimilar alternatives in everyday didactic-methodological practice.

Keywords: reconceptualization, curriculum, ontoepistemic, diverse knowledge, philosophy.

CONCEITUALIZAÇÃO DIDÁTICO-METODOLÓGICA DA DIVERSIDADE DO CONHECIMENTO: GRUPOS MULTIGRADES COMBINADOS. EXEMPLOS

Resumo

A didática analítica, criada no século XVII e generalizada no século XIX, constitui um paradigma organizacional para os sistemas nacionais de educação, com aplicações pluralistas e abordagens interdisciplinares que apoiam construções desafiadoras sem alterar o conteúdo central e as relações fundamentais. O processo epistêmico didático-metodológico alternativo, ao canalizar a transformação da diversidade de um traço interno e subconceitual para uma categoria incorporada aos sistemas de gestão, proporciona uma concretização reconceitualizante que fortalece as características iniciais da Pedagogia da Diversidade. A metodologia, em uma lógica inexata, multidimensional e polirrelacional, surge de uma situação concreta na realidade circundante, em harmonia ética com o meio ambiente. Os resultados são sintetizados em: uma caracterização do estado da arte que destaca uma confluência na pluralidade e heterogeneidade das diferentes variantes; A tese da singularidade filosófica da diversidade do saber, vinculada a uma reconceitualização do sistema categórico e dos componentes na didática e suas implicações para a metodologia; o aspecto ontoepistêmico da diversidade ligado a turmas multisseriadas; e considerações didático-metodológicas sobre a hierarquia de turmas multisseriadas e suas exemplificações. Esses fatores condicionam a evidência de uma confluência de conceitualizações, com a didática analítica como nó referencial, sustentando ideias emergentes que direcionam possibilidades transformadoras. Isso requer a resolução do paradoxo metodológico entre a contradição manifestada em um processo científico que incorpora múltiplas composições e relações, e um arcabouço metodológico focado em características disciplinares, analíticas e lineares, e em um processo único, ao lado de alternativas distintas na prática didático-metodológica cotidiana.

Palavras-chave: reconceitualização, currículo, ontoepistêmico, diversidade do saber, filosofia.

CONCEPTUALISATION DIDACTIC-MÉTHODOLOGIE DE LA DIVERSITÉ DES SAVOIRS : GROUPES MULTI-NIVEAUX. EXEMPLES

Résumé

La didactique analytique, créée au XVIIe siècle et généralisée au XIXe, constitue un paradigme organisationnel pour les systèmes éducatifs nationaux. Ses applications pluralistes et ses approches interdisciplinaires permettent de relever des défis conceptuels sans altérer le contenu fondamental ni les relations essentielles. Le processus épistémologique didactique-méthodologique alternatif, en transformant la diversité d'une caractéristique interne et sous-conceptuelle en une catégorie intégrée aux systèmes de gestion, offre une concrétisation reconceptualisée qui renforce les caractéristiques initiales de la pédagogie de la diversité. La méthodologie, selon une logique imprécise, multidimensionnelle et polyrelationnelle, émerge d'une situation concrète ancrée dans la réalité, en harmonie éthique avec l'environnement. Les résultats sont synthétisés en : une caractérisation de l'état de l'art qui met en lumière la convergence de la pluralité et de l'hétérogénéité des différentes variantes ; La thèse de la singularité philosophique de la diversité des savoirs, liée à une reconceptualisation du système catégoriel et de ses composantes en didactique et à ses implications méthodologiques ; l'aspect onto-épistémique de la diversité lié aux groupes multi-niveaux ; et les considérations didactiques et méthodologiques concernant la hiérarchie des groupes multi-niveaux et leurs exemples. Ces facteurs conditionnent la mise en évidence d'une confluence de conceptualisations, la didactique analytique servant de nœud référentiel et soutenant des idées émergentes qui orientent les possibilités de transformation. Ceci requiert la résolution du paradoxe méthodologique entre la contradiction manifestée dans un processus scientifique qui intègre de multiples compositions et relations, et un cadre méthodologique centré sur des caractéristiques disciplinaires, analytiques et linéaires et sur un processus unique, parallèlement aux alternatives dissemblables présentes dans la pratique didactique et méthodologique quotidienne.

Mots-clés : reconceptualisation, curriculum, onto-épistémique, diversité des savoirs, philosophie.

INTRODUCCIÓN

El acercamiento a este tópico de las ciencias de la educación conlleva, a la aportación de apuntes caracterizadores de la didáctica, como disciplina científica en desarrollo en la pluralidad de sistemas educativos y maneras heterogéneas de aplicarla, y hasta inclusive, como sustento de resultados y emergencias que constituyen una contribución directa o indirecta a favor de un salto dialéctico múltiple.

En ese marco, para los fines de este ensayo, y precedencia de la tesis a defender, se identifican tres dimensiones que en su conjunto constituyen una representación simbólica cultural de lo que acontece. Por un lado, la persistencia de las ideas fundacionales de la Didáctica magna de Comenio (1983), surgida en el siglo XVII en un momento de inflexión en el desarrollo humano, con generalización en el siglo XIX.

Otra, en la tradición didáctica, la que ha sido el proceso de continuidad y persistencia de los preceptos de la racionalidad clásica, subrayándose las relaciones duales, disciplinares, y lineales, así como los rasgos de una didáctica analítica acorde a la obra de Juan Amos Comenio, que incorpora convocatorias a la construcción de relaciones interdisciplinares.

Esa situación multifactorial deviene en plataforma que en ocasiones han sido una mediación para alcanzar productos transdisciplinarios, que, si bien son reconocidos por la comunidad científica, por ser representativos de proyectos de investigación, tesis doctorales y ejercer influencia en la configuración de experiencias de avanzadas que llegan a ser reconocidas por la comunidad educativa, quedan enmarcados, a criterio de este autor, en una paradoja metodológica entre los resultados alternativos de aceptación científica que no alcanzan posicionarse en las reglamentaciones metodológicas de los sistemas educativos nacionales, los que preservan los postulados fundacionales del siglo XVII con complementos que no varían el sistema relacional de partida.

Una búsqueda intencionada en las bases de datos digitales refleja un abanico de elaboraciones asociadas a la combinación, en la frase: didácticas alternativas; en Google Académico supera en el intervalo temporal de 2025-2026, la cifra de 17000 artículos (Salazar, 2025; González, 2019; González Labrada, 2025; Ortiz Castiblanco, 2025; Navarro Guaimares, 2025).

Estas variantes alternativas se manifiestan pluritemáticas, entre otras: Kap (2026); Suárez-López y Sánchez-Cobas (2026); y Padilla Guzman (2026).

Esta búsqueda, acotada a la diversidad y los grupos multigrado, aporta 8650 artículos, pero sin establecer intervalos temporales. (Bustos Jiménez, 2014; Martínez, et. al., 2025)

Aparejado, se está produciendo la consolidación de la Ciencia abierta, en un contexto internacional (Oliva, 2025), con reclamos para considerar, como clases espejo, las experiencias al respecto, según Jara y Parra (2024); Cuesta, Medina y Abahonza (2025); y Bustos Jiménez (2024).

En relación directa a la didáctica de la diversidad y la vinculación a los grupos clases multigrado existe un contraste interesante, al manifestarse la existencia del tratamiento a esta temática, entre otros, según selección, en Tamayo y García (2024); Castillo Betancourth (2023); Ricardo (2025); y Ustra (2022); pero a la vez, se considera su generalización solo explícito en determinados autores (Martínez, 2024), así como a favor de la estimulación del pensamiento crítico (Loor, Velásquez e Isaac, 2025), pero las aseveraciones sobre la generalización parece no alcanzar consenso y queda implícita la duda.

Una búsqueda similar en otras bases de datos digitales, como Dialnet, Scopus, Scielo, de acceso frecuente para públicos diversos, reafirmará estos datos, lo cual puede comprobarlo el lector interesado en esta temática.

Otra evidencia de la materialización opcional radica en las conceptualizaciones de asunción universal, sin variar pautas metodológicas instauradas, como sucede con la teoría de sistema sociales de Luhmann (1996); las aportaciones sobre la necesidad de asumir un pensamiento complejo de Morin (1994, 1999) y las aportaciones dialécticas materialistas de Marx y Engels (1973); y Marx (1983) que a la par son contentivas de un pensamiento alternativo al establecimiento de relaciones duales.

Estos comentarios revelan una situación propia de un estado del arte en la didáctica, de existencia en los

sistemas educativos de una confluencia de conceptualizaciones plurales y heterogéneas portadora de los patrones fundacionales sin excluir los emergentes, pero con reticencia normativa por la incorporación de los resultados alternativos.

Las argumentaciones expuestas son desencadenantes para la tesis que singulariza este ensayo argumentativo en: La intencionalidad didáctico-metodológica por revertir la diversidad de conocimientos, de rasgo interno subconceptual, a categoría rectora del proceso multigrado-incluyente del sector rural-, es condicionante de transformaciones descentralizadas con reflejo en reconceptualizaciones y adecuaciones, en cualquiera de los escenarios de la actividad humana.

DESARROLLO

La tesis, con núcleo en la diversidad de conocimientos, es pretexto para direccionar una argumentación que establece sus núcleos en la tesis de la singularidad filosófica didáctica de la diversidad de conocimientos; la exposición de una reconceptualización del sistema categorial y componentes en la didáctica e implicación en la metodología; la ontoepistemia en la diversidad vinculante a grupos multigrado y consideraciones didáctico-metodológicas con jerarquía de los grupos multigrado y sus ejemplificaciones.

La metodología desplegada prioriza una lógica con núcleo polirrelacional multilineal inexacto como plataforma metodológica filosófica, para las formas organizacionales, en los grupos multigrado, que incide por la inversión de las relaciones grupales clásicas. Esta es consecuente en esta incursión para la colocación factible y pertinente de transformaciones dirigidas a las esencias de contenidos y relaciones en un marco de exigencias simbólicas culturales en relaciones múltiples, que devienen en un salto dialéctico.

Las mismas dinamizan y direccionan un proceso de transformaciones de los rasgos duales a múltiples, tanto en el contenido como en las relaciones, con expresión de sostenibilidad en el sistema de componentes didácticos y las metodologías inspiradas en una jerarquía heurística que no desconocen la necesaria parcialidad algorítmica.

La tesis de la singularidad filosófica didáctica de la diversidad de conocimientos

Este constructo simbólico cultural no desconoce los precedentes, desde los que se han reflejado una selección en líneas precedentes, pero no los reproduce, al someterlos a una crítica revolucionaria centrada en el rasgo interno de lo diverso, y la composición de este, que están en contradicción tangible con una realidad circundante de composición multidimensional desencadenante de sistemas de entramados variados y multidireccional con incertidumbres, vacíos, imprevistos, variedad de percepciones e interpretaciones, así como apreciaciones requeridas de redefinirse, reformularse y desplegar relecturas distanciadas de las disciplinas, analíticas y lineales.

Ello, para materializarse requiere ubicar la referencia ética rigurosa en la didáctica analítica tradicional, con base fundacional en la Didáctica de Magna de Comenio (1983), y continuidad en aproximaciones epocales (Addine, 2004; Ginoris Quesada, 2009) que dejan inmóvil la composición y sistemas relaciones de partida.

A la par, un estudio con sentido de oponencia revolucionaria subraya que, en la historia conceptual del conocimiento, la diversidad ha sido un rasgo interno reconocido como adjetivo o para resaltar la existencia de lo plural (Locke, 2000) sin considerarse, a pesar de la irrupción de la Pedagogía de la diversidad a fines del siglo XX; como categoría rectora o integrante clave de los presupuestos directivos.

Los rasgos iniciales de énfasis en la diferenciación, inclusión e identidad, sistematizados por la Educación Especial (Bell Rodríguez y López Machín, 2002) que inducen a ubicar a esta como complemento del sistema educativo, al producirse la reintegración de los escolares, son un estímulo a la incursión didáctica y metodológica con intencionalidad universal.

En consonancia con ello, como se comentó con anterioridad, existe un abanico abierto de resultados científicos alternativos, así como otros, no necesariamente en los límites de la educación, sino, de reclamos desde otras áreas, que se detienen en estos tópicos, y son pretextos para interconectarlos y emerger con la tesis filosófica didáctica de la diversidad.

Ella, con direccionalidad descolonizadora y alcance transdisciplinar holística, explicita que esta es una cualidad inherente a la condición humana en interinfluencias variadas con ecosistemas emergentes, el ambiente y la cultura en una situación sociocultural ambiental concreta, y eticidad armoniosa con el entorno. (González Labrada, 2006; 2023; 2025).

Una reconceptualización del sistema categorial y componentes en la didáctica. Implicación en la metodología

La ubicación de la diversidad de conocimientos, como brújula para desencadenar constructos emergentes, con referencia en el principio de la combinación de conocimientos (González Labrada, 2006) incidente al posicionamiento de rasgo interno invisibilizado a categoría rectora, se expresa en un objeto de estudio alternativo de la didáctica, redefinido como un sistemas de sistemas de transmisión-apropiación múltiple, transdisciplinar y holístico diverso dinamizado por la simultaneidad de los sujetos como emisores-mediadores-receptores, a la par de una ontoepistemía en la diversidad, con mediaciones plurales, que favorecen la formación de la personalidad con eticidad armoniosa con el entorno. Este alcanza concreción en los sistemas de clases.

Esta definición de nuevo tipo explicita una perspectiva metodológica filosófica en la interrelación entre el sujeto cognoscente en despliegue de problematización con un objeto determinado en la diversidad de conocimientos, con ambos experimentando una transformación de la composición y relación disciplinar analítica a una multidimensional polirrelacional multilineal que subrayan el carácter inacabado de todos los constructos.

La misma posee concreción en la inversión de las relaciones grupales clásicas al ubicar en el eslabón de universalidad a los grupos socioculturales diversos; en singularidad a los grupos multigrado, y su expresión de grupos clases multigrado en las escuelas rurales; y particularidad en el paradigma organizacional de los grados escolares.

En esa inversión, los actores de la actividad cognoscitiva al devenir en sujetos de problematización, reafirman una perspectiva ontológica de nuevo alcance que sin desconocer lo precedente sincroniza a estos en la multiplicidad de factores de una situación concreta, según la realidad circundante.

Estos al unísono son emisores-mediadores-receptores en interacción con la diversidad de conocimientos que incorpora las mediaciones plurales y homogéneas del ambiente, ecosistemas emergentes y la cultura con eticidad armoniosa con el entorno. Esta configuración se concreta en la actividad fundamental, de coincidencia y consenso generalizado en la clase.

Un valor trascendental de esta reconceptualización puede visibilizarse en el proceso transformador que experimenta la selección cultural precedente, la que enmarcada en gnoseología y epistemología disciplinar unidireccional a programas, libros de textos, cuadernos de trabajo, y el paradigma organizacional en el grado escolar; es transformada a una que combina esos sistemas de conocimientos con los que se desarrollan, los provenientes de las búsquedas en fuentes digitales, y todos ellos combinados por la capacidad autogestora de los sujetos de problematización, en el conocimiento cultural difuso, con el que materializa relaciones interpersonales variadas.

Estas consideraciones son vinculantes al reposicionamiento del grupo como plataforma dinámica factible y pertinente a cualquiera de las variantes organizacionales instauradas y con ello una relación interpersonal en la actividad cognoscitiva acorde a la trilogía de emisores-mediadores-receptores en roles y funciones de problematización con admisión de mediaciones de interinfluencias continuas.

Esa sinergia posee un representante clave en los grupos socioculturales diversos que en la educación rural se singularizan en los grupos clases multigrado y, de manera general en objetos sociales plurales de la actividad socioeconómica. La Figura 1, complementa estas síntesis.

Figura 1

Un reconceptualización del sistema categorial y componentes en la didáctica. Implicación en la metodología.

La ontoepistemia en la diversidad vinculante a grupos multigrado

La exposición de la tesis filosófica didáctica como basamento de la reconceptualización expuesta es portadora de la ontoepistemia en la diversidad de conocimientos, que es consecuente a una redefinición en sistemas reorganizacionales polirrelacionales multilíneal con constructos continuos inexactos, acorde a la eticidad y armonía con el entorno en que transcurre.

Ese constructo sistémico múltiple transcurre en cualquiera de los procesos y contextos donde se despliega el accionar humano, por lo que no es una mera reflexión académica, sino una sinergia emergida de lo cotidiano que al ser complementada en los sistemas educativos puede incidir a favor de la sostenibilidad, con preservación personalizada contextual de estos rasgos alternativos.

Lo precedente conduce a una definición alternativa descolonizadora de los sistemas de componentes didácticos en la diversidad, el que es representado en la Figura 2, siguiente, y complementado con comentarios generales.

Figura 2

Sistema de componentes didáctico-metodológicos alternativos en la diversidad.

Concreción de la matriz de la diversidad: conocimiento diverso (su composición), transrelación y confluencia conceptual diversa

Este despliegue didáctico sin desconocer la relación dual clásica concatena un proceso didáctico-metodológico que despliega un sistema en la tríada emisor-mediador-receptor, con un sujeto de problematización que al unísono es problematizador, problematizado, mediador, complementario que condiciona la intencionalidad por reformulaciones de cada componente e inducir un sistema múltiple transdisciplinar holístico complejo.

La composición múltiple, desencadenada en cada componente, con concatenación de igual naturaleza, subraya los nexos polirrelacionales y multilíneal, en garantía de la sostenibilidad por una ontoepistemia en la

diversidad de conocimientos.

Una singularidad de esta alternativa radica en considerar que el componente didáctico de las formas de organización del proceso, de clasificaciones plurales acorde a los posicionamientos filosóficos y metodológicos, en esta, se sugiere ubicar como plataforma al paradigma organizacional de grupos socioculturales diversos, de manifestación sostenida en cualquiera de los escenarios humanos, con el complemento de la exigencia del multigrado, como rasgo universal, con lo que se introduce una variante revolucionaria de las relaciones clásicas, al ser los grupos multigrado de visibilidad exclusiva de la educación rural con aulas multigrado.

Esta concatenación, entre uno y otro, posee una concreción especial en la educación que transcurre en la ruralidad al sucederse en esta una vinculación socioeducativa y sociocultural entre los grupos socioculturales diversos y los grupos clases multigrado, que poseen como nodos de interacción las potencialidades, oportunidades y facilidades que brindan desde la visibilidad de los grupos infantiles de espacios microsociales.

Los grupos multigrado no desconocen al grado, ni lo invisibilizan, todo lo contrario, son reafirmados como referentes organizacionales, pero la inversión se sucede al resituarlos, de universales a particularidad, presente en las 63 combinaciones de grupos multigrado en escuelas de seis grados, en los que resultan desdibujados los límites tradicionales de los grados escolares, ciclos escolares y/o momentos de desarrollos. Estas consideraciones son sintetizadas la Figura 3, y se deja a los interesados en esta arista su profundización y sistematicidad, bajo el título de: La ontoepistemia en la diversidad de conocimientos en la relación inversa de los grupos.

Figura 3

Selección-combinación-complemento/diálogo de problematización prospectiva creativa.

Consideraciones didáctico-metodológicas con jerarquía de los grupos multigrado y sus ejemplificaciones

Una derivación consecuente a los apartados expuestos se representa en un conjunto de aristas que redireccionan el quehacer didáctico-metodológico, y fortalecen al proceso de enseñanza-aprendizaje como referente universal, pero no desde una colocación restringida a la escolarización, sino en esta, con una configuración multidimensional de entramados polirrelacional multilínea.

La matriz de la diversidad determinada por la emergencia del conocimiento diverso, cuya composición es vinculante al componente didáctico del contenido (en la diversidad) el que se sucede a la par de transrelaciones conceptuales diversas que inciden a la configuración de confluencias conceptuales, idea apuntada al inicio de este ensayo y concretada en este constructo opcional.

La intencionalidad por revertir los postulados clásicos y atemperarlos a una realidad circundante es concatenante a las metodologías de la diversidad y del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva, las que poseen una relación de complementariedad de constructos inacabados lo que es garantía para adecuaciones descentralizadas de carácter personal contextual.

La correspondiente al conocimiento diverso (González Labrada, 2023) incide a favor de un pensamiento transdisciplinar heurístico con destaque de los procedimientos algorítmicos para la dirección, con estas exigencias, pero sin movilizar las relaciones duales de forma explícita.

En cambio, la metodología de la diversidad de conocimientos, a la par de complementarla con la distinción por un sistema heurístico como rasgo identitario de esta que no desconoce la incorporación de procedimientos algorítmicos de los sistemas conceptuales académicos.

La misma posee partes trascendentes que a continuación se sintetizan como recurso impulsor para su profundización.

Un destaque inicial en las fases metodológicas de los conceptos, con lo cual se interconectan las conclusiones de Vigostki (1982) en su obra clásica del Pensamiento y el lenguaje, la sistematización didáctico-metodológica de la diversidad y los efectos de la neuroeducación en los procesos de la actividad cognoscitiva con énfasis en el aprendizaje (Mora, 2021).

Esa plataforma conlleva a identificar la fase de génesis, como inicial, en las condicionantes grupales socioculturales diversas y multigrado, potenciando la autogestión (individual/social) de ideas, conceptos, emociones, experticias y proyecciones; en interacción con la fase de asunción conceptual, tangibilizada en el conocimiento diverso, síntesis cultural de la realidad circundante, como fuente esencial de la diversidad de conocimientos. Todo ello sintetizado en la fase de sistematización, con las relaciones interpersonales socioeducativas en la dinámica grupal sociocultural y multigrado.

Las pautas generales situadas para reafirmar que estas metodologías, en distanciamiento a lo tradicional

preferencian la jerarquía heurística sin desconocer las necesarias parcialidades algorítmica, con lo que se incluyen las didácticas tradicionales signadas por estos rasgos.

Las pautas se despliegan en nivel macro, meso y micro, con lo cual se establece una correspondencia con las dinámicas de las relaciones socioeducativas en dependencia de la movilidad, sinergia y cultura de los implicados.

Las situaciones didácticas, que a continuación se sitúan, constituyen una representación de esta opción, para ubicarlas en vínculo con cualquiera de las funciones didácticas, y con ellas la conversión de ellos actores de la actividad cognoscitiva en cualquiera de sus procesos, como sujetos de problematización al unísono situados como emisores-mediadores-receptores con despliegue simultáneo de problematizador-problematizado.

Situación didáctica: utiliza este vocablo: Corre, para elaborar un texto.

Esta es una provocación a la elaboración personal, sin discriminar ni diferenciar grados escolares, de una redacción, que puede ser una frase, una oración, un párrafo, o un texto en similitud a una composición corta o ensayo.

La sugerencia inicial de una elaboración de una frase u oración por cada participante podría ser el pretexto para el diálogo, propiciando que desde una propuesta los demás emitan opiniones. Una manifestación posible es la de introducir errores de concordancia entre esta y el pronombre. Ejemplo: ellos corre, lo cual sería un pretexto para un diálogo donde el proponente es sometido al juicio de los demás, y entre todos arribar al planteamiento correcto. El directivo (docente) coordina el intercambio, no se adelanta, solo sitúa niveles de ayudas, a modo de impulsos heurísticos.

Situación didáctica: Un grupo de niños propone dar nueve naranjas a dos de los presentes, y el líder del grupo incita a dar ideas de cómo hacerlo.

Una tendencia, asociada a la prevalencia de un modo de acción ejecutiva, conlleva a considerar como respuesta absoluta la linealidad con la división, e introducir como respuestas posibles: el cociente 4 con resto 1, como la más generalizada; y no faltan escenarios educativos donde se plantea como única. Además de esta, se pueden estimular otras como: 4,5; $4\frac{1}{2}$; $9/2$; o la que refleja la utilización de la definición de esta operación aritmética: $4 \cdot 2 + 1 = 9$. Todas ellas son un pretexto para un dialogo de problematización que redundará en la ampliación cultural.

Pero la situación no posee en los comentarios precedentes la única solución porque ello sería no considerar la esencia de la orden. Esta también puede conllevar a un abanico de soluciones donde se pueden formar pares de soluciones que son representadas en la Tabla 1:

Tabla 1*Repartición no equitativa*

Un niño	Otro niño
0	9
9	0
1	8
8	1
2	7
7	2
3	6
6	3
4	5
5	4

Situación didáctica:

Un escolar utiliza en el diálogo el pretexto de adicionar dos números, y sugiere buscar sinónimos de esa operación aritmética y sustituirlos en la orden. ¿Al intercambiar que variantes podrán darse?

Esta posee por efecto vinculante la necesidad del rigor lingüístico para alcanzar la comprensión conceptual en cualquier de las disciplinas académicas, lo cual es representado mediante la situación interactuante de la orden de las operaciones aritméticas y el uso de la sinonimia para redactar ideas con claridad plena.

En estas destaca la necesidad de ajustar la redacción, por no ser un acto de reemplazo mecánico, sino, de lógica lingüística acorde a sus reglas.

Situaciones didácticas desde: Actividades para el todo (sin discriminar o diferenciar por grados escolares es alcanzable con referencia en las actividades artística, deportivas, educación laboral, así como actividades extradocentes y actividades extraescolares. Esta consideración metodológica es reafirmada por una de las derivaciones conclusivas de la neuroeducación (Mora, 2021).

Comentarios generales sobre las posibles variadas de las respuestas

- Estas constituyen un pretexto de diálogo de problematización, no en un sentido evaluativo, sino para derivar prospecciones creativas para nuevas situaciones.
- Las mismas son pretextos para una dinámica interpersonal de nexos polirrelacionales y multilineal, por la asunción del sujeto de problematización.
- En ellas, no se desconoce la opción de la linealidad en conocimiento académico.
- Utilizar las mismas para incidir en las relaciones interconceptuales y que los alumnos arriben a

conclusiones propias.

- Al ubicar la autogestión múltiple como fuente de no linealidad (incertidumbres, imprevistos, vacíos, incomprendidos, prospecciones, regresiones, etc.) se materializa un entramado revelador de la complejidad inherente a la condición humana.
- Las situaciones de problematización, por su valor modélico facilitan ubicar los sistemas de ejercicios correspondientes a libros de textos, cuadernos de trabajo y otros materiales, como complementos o referencias para estimular la creación.

REFLEXIONES FINALES

La reconceptualización de la didáctica, sobre una base epistémica didáctico-metodológica de la diversidad de conocimientos es contentiva de transformaciones dialécticas múltiples en los contenidos y relaciones múltiples, portadoras de una transdisciplinariedad holística compleja, y una base metodológica filosófica organizacional alternativa en los grupos socioculturales y multigrado, con sostenibilidad en las metodologías correspondientes, que jerarquizan pautas heurísticas sin desconocer las necesarias parcialidades algorítmicas, con eticidad armoniosa con el entorno e irrupción de constructos continuos y abiertos.

Las evidencias de una práctica en transformación continua están inmersas en la confluencia plural heterogénea que acontece en el despliegue de didácticas alternativas, con la transición paulatina de procesos duales a múltiples diversos; en metodologías que direccionan el cambio a una dialéctica múltiple diversa con propuestas plurales de rigor científico que no son consideradas en las políticas, reglamentaciones metodológicas y pautas instauradas, las que se mantienen detenidas en los basamentos del siglo XVII, generalizados en el XIX, lo cual ralentiza el cambio, pero no imposibilita un proceso del conocimiento portador de definiciones inacabadas.

En esta perspectiva didáctico-metodológica alcanza concreción la relación inversa de los grupos, al situarse como universal el grupo sociocultural diverso, la singularidad en los grupos multigrado y la particularidad en los grupos clase por grados escolares. en esta inversión lo singular deviene en un constructo metodológico filosófico basal, porque en ellos se concretan procesos de saltos y negación dialécticos incluyentes de interconexiones asociadas a las Interinfluencias, tanto internas como externas, y la consideración de mediaciones plurales.

La opción de una reconceptualización didáctico-metodológica de la diversidad de conocimientos (sintetizada en la Figura 4 que se sitúa a continuación) representa un constructo simbólico cultural múltiple, en el que subyacen la formación de la personalidad, con sustento en los sujetos de problematización como autogestores múltiples que incorporan influencias plurales heterogéneas del ambiente, ecosistemas emergentes y la cultura, en un diáfano distanciamiento de las precedencias del racionalismo clásico.

Figura 4

Conceptualización didáctico-metodológica de la diversidad de conocimientos

Luego, la didáctica analítica, de presencia paradigmática universal, y de posicionamientos sólidos avalados por los resultados acumulados, que al unísono ha generado un proceso de didácticas alternativas, sostén de la confluencia de conceptualizaciones diversas, posee en esta una arista, que, de sistematizarse, puede condicionar en un futuro no lejano, un cambio de paradigmas didácticos y metodológicos de relieve universal, lo cual sería consecuente al carácter inacabado del conocimiento.

La recomendación es que estudien el Anexo 1, para proceder a una autovaloración de la profundidad que alcanza la presencia de un modo de actuación didáctico-metodológico de la diversidad de conocimientos.

La existencia de una confluencia de conceptualizaciones, es una de las razones a favor de la admisión en la metodología de la diversidad, de la heurística en eslabón jerárquico, porque en ella está expresa el modo de interpretación de las referencias teóricas con predominio a lo reductivo, sobre la base disciplinar analítica como principal obstáculo para estimular el salto a un eslabón de orden superior, de negación dialéctica múltiple diversa.

REFERENCIAS

Addine Fernández, F. (Comp.) (2004) *Didáctica. teoría y práctica*. Editorial Pueblo y Educación.

Bell Rodríguez, R., López Machín, R. (2002). *Convocados por la diversidad*. Editorial Pueblo y Educación.

Bustos Jiménez, A. (2014). La didáctica multigrado y las aulas rurales: perspectivas y datos para su

análisis. *Innovación educativa*, (24).

<https://digibug.ugr.es/handle/10481/97048>

Castillo Betancourth, B. M. (2023). *Estrategias Didácticas inclusivas para atención a la Diversidad del Aula Multigrado de la Escuela de Educación Básica José Rafael Arízaga Vega de la ciudad de Loja*. Universidad Nacional de Educación.

<https://repositorio.unae.edu.ec/bitstreams/1ee06980-dddf-47c1-b3d5-87450a76a1ee/download>

Comenio, J. A. (1983). *Didáctica Magna*. Casa del Libro.

Cuesta, J. L. M., Medina, E. A., Abahonza, E. H. D. (2025) Situación didáctica basada en la oralidad como estrategia pedagógica para fortalecer alternativas sostenibles en la protección del agua.. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 6(2), 1119-1141.

<http://revistavitalia.org/index.php/vitalia/article/download/667/1584>

García, J. P. M. (2019). Aproximación a las pedagogías alternativas: de la pedagogía de la diversidad a las pedagogías de la resiliencia en el marco del postacuerdo. *Revista Historia de la Educación Colombiana*, 22(22), 39-66.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7530360>

Ginoris Quesada, O. (Comp.). (2009). *Fundamentos didácticos de la educación Superior Cubana. Selección de lecturas*. Editorial Félix Varela.

González Labrada, G. C. (2006). *Modelo Pedagógico para la dirección del proceso en la Escuela Multigrado*. [Tesis Doctoral].

<http://repositorio.uho.edu.cu/jspui/handle/uho/5584>

González Labrada, G. C. (2023). *Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva*. Nova Educare. CESPE. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/Zenodo.7791549>

González Labrada, G. C. (2025). El Conocimiento Diverso en la Realidad Transcompleja de la Actividad Humana. *Conexiones UG*, 3(1), 20-31.

<https://revistas.ug.edu.ec/index.php/conug/article/view/2432>

González Labrada, G. C. (2025). Ruralidad y la educación: una dialéctica multidimensional en la diversidad. *Revista Holón* 2(8):117-133.

<https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon/article/view/7160>

González, A. O. (2019). Educación inclusiva: una teoría sin disciplina. legados y recuperación de saberes diaspóricos para una epistemología pluritópica. *Revista Boletín Redipe*, 8(9), 42-88.

<http://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/814>

- Jara, M. Á., Parra, E. S. (2024). *Clases espejo: una experiencia formativa de internacionalización universitaria en el campo de la didáctica de las ciencias sociales y humanas*. Universidad Nacional del Comahue. <https://rdi.uncoma.edu.ar/handle/uncomaid/18378>
- Kap, M. (2026). *Vanguardias didácticas: prácticas de enseñanza indisciplinadas en la educación superior*. Prometeo. <https://books.google.es/books?hl=es>
- Locke, J. (2020). *Ensayo sobre el entendimiento humano*. editorial Verbum. <https://books.google.es/books?hl=es&l>
- Loor, D. C. G., Velásquez, J. P. S., Isaac, R. M. (2025). Estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico en un grupo multigrado de básica elemental y media. *Sinergia Académica*, 8(3), 532-563. <http://sinergiaacademica.com/index.php/sa/article/view/579>
- Luhmann, N. (1996). *Teoría de la sociedad y pedagogía*. Barcelona: Paidós. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=5103>
- Martínez, Á. (2024). *Planificación multigrado en la educación primaria*. ANEP. <http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/3105>
- Martínez, N. S., Saucedo, P. H. L., Barragán, A. P., Marchán, A. E., Silva, C. A. R. (2025). El Impacto de las Estrategias Didácticas Alternativas en la Participación y Resolución de Problemas Matemáticos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(1), 13357-13378. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/17030>
- Marx, C. (1983). *El Capital. Crítica de la economía Política. Tomo I*. Editorial Pueblo y Educación.
- Marx, K., Engels, F. (1973). Oposición entre las concepciones materialista e idealista. *Obras escogidas en tres tomos*, 1, 76-80. Editorial progreso. Moscú. <http://archivochile.com/Marxismo/Marx%20y%20Engels/kmarx0020.pdf>
- Mora, F. (2021) *Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama*. Madrid: Alianza. https://cdn.grupoelcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA03/202402/05/00106519934712_7_.pdf
- Morin, E. (1994). *La noción de sujeto. Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad*. Scribd.
- Morin, E. (1999). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Ideass. <https://www.ideassonline.org/public/pdf/LosSieteSaberesNecesariosParaLaEdudelFuturo.pdf>
- Navarro Guaimares, J. M. (2025). Función onto-epistémica del pensamiento crítico en la formación docente. *Revista Arbitrada Orinoco Pensamiento y Praxis*, 15(1), 12-27.

<http://revistaorinocopyp.org.ve/index.php/home/article/view/42>

Oliva, M. F. R. (2025). Ciencia abierta e internacionalización. *Tavira. Revista Electrónica de Formación de Profesorado en Comunicación Lingüística y Literaria*, (30), 1001-1001.

<https://revistas.uca.es/index.php/tavira/article/download/12553/13038>

Ortiz Castiblanco, C. C. (2025). Desafíos y horizontes de la investigación socioeducativa decolonial en NuestrAmérica. *Analéctica*, 10(65).

<https://analectica.org/index.php/inicio/article/view/398>

Padilla Guzman, D. J. (2026). *Implementación de una secuencia didáctica basada en la comunicación aumentativa alternativa (CAA) para la adquisición de vocabulario en inglés en los estudiantes del grado primero del Colegio Integrado Inmaculada Concepción del municipio de Chima, Santander*. Universidad Libre.

<http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/32359>

Ricardo, I. D. O. (2025). Experiencias Pedagógicas y Didácticas Inclusivas e Interculturales del Profesorado en Sedes Multigrado de Básica Primaria en el Departamento de Córdoba. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 6(4), 1345-1374.

<http://revistavitalia.org/index.php/vitalia/article/view/937>

Salazar, J. A. A. (2025). Diálogos sobre epistemologías de primer, segundo y tercer orden: del objetivismo clásico a la complejidad transdisciplinaria. *Revista Científica del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala*, 8(1), 1-23.

<https://www.researchgate.net/profile/Jose-Andrade-Salazar/publ>

Santos, L. (2020). *Didáctica multigrado: Algunas claves conceptuales para una pedagogía de la diversidad*. GRADE. Grupo de Análisis para el Desarrollo.

<http://repositorio.grade.org.pe/handle/20.500.12820/651>

Suárez-López, J. C., Sanchez-Cobas, A. (2026). Una alternativa didáctica para el diseño de la Variable Compleja y el Cálculo Operacional. *Educación y sociedad*, 24(1), e8642-e8642.

<https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/8642>

Tamayo, P. F. F., García, P. J. L. H. (2024) Una Visión Didáctica de la Mediación Pedagógica e Inclusión Educativa desde el Multigrado. *Revista Científica CIENCIAEDUC*, I(13). 1-15.

<https://ceiacerqunergs.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/07/extenso-40.pdf>

Ustra, V. (2022). *El impacto de la didáctica multigrado para el proceso de enseñanza y aprendizaje*. Instituto de Formación Docente "Rosa Silvestri", Salto. ANEP.

<https://repositorio.cfe.edu.uy/bitstream/handle/123456789/2708/Ustra%2cV.%20El%20impacto.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Anexo 1

La presente guía posee como objetivo facilitar la construcción de una autocaracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje (escolarizado) para subrayar la presencia de la opción didáctico-metodológica de la diversidad de conocimientos. Esta es sencilla, solo marcar con una equis (X) la opción de tu respuesta, que refleja el alcance de lo diverso, y seguir las pautas para ubicar el eslabón de pertenencia, previo cálculo del promedio alcanzado, sobre la base del valor autoasignado en cada proposición.

No.	Proposición	Muy de acuerdo (5)	Acuerdo (4)	Parcialmente de acuerdo (3)	Poca aceptación (2)	No de acuerdo (1)
1	Las relaciones duales se mantienen inalterables.					
2	Las relaciones duales transitan a múltiples.					
3	La vinculación con la realidad circundante es referencia clave para el proceso de problematización.					
4	El objetivo trasciende a la tradición al reflejar la transformación del problema, así como alcance prospectivo creativo.					
5	El contenido tratado, con referencia en sistemas conceptuales del programa, es combinado y complementado con la práctica, las fuentes digitales y la autogestión de los implicados.					
6	Una lógica didáctico-metodológica que enriquece la tradicional con una perspectiva multidimensional polirrelacional multilineal inexacta.					
7	Las formas organizativas incorporan como base metodológica filosófica a					

	los grupos socioculturales y multigrado.					
8	Los medios, sin desconocer los tradicionales, priorizan las tecnologías de avanzada y las IAs.					
9	La evaluación despliega un núcleo dinámico en la coevaluación, autoevaluación e interevaluación.					

Orientaciones para determinar tu valor escala.

Calcula la media, para ello suma los valores seleccionados que están indicados en cada opción entre paréntesis, súmalos y divídelos por 9, que es el total de opciones. El resultado, aproxímalo a las décimas; este te dará un valor que puedes ubicarlo en la escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo), y darte un punto intermedio que puede representar la prevalencia o no de la diversidad.